
ТЕОРИЯ

ЕЩЁ РАЗ О ПРИЧИНАХ УХОДА СССР

Бузгалин Александр Владимирович – д.э.н., профессор, директор Центра современных марксистских исследований философского ф-та МГУ

Аннотация. В данном тексте, являющемся результатом диалогов автора с Л. А. Булавкой-Бузгалиной и А. И. Колгановым, сформулированы некоторые новые акценты, дополняющие разработки по проблеме причин возникновения и

прохождения «реального социализма» в СССР, представленные, в частности, в нашей совместной книге «Социализм: оптимистическая трагедия».

Ключевые слова. Коммунизм, СССР, причины победы и поражения «реального социализма», марксизм.

ONCE AGAIN ABOUT THE REASONS FOR THE DEPARTURE OF THE USSR

Buzgalin Aleksandr Vladimirovich, doctor of science (economics), professor, Director of the Center for contemporary Marxist studies philosophical faculty of Moscow state University

Abstract. In this text, resulting from the dialogues of the author with Liudmila Bulavka-Buzgalina and Andrey Kolganov, author formulate some new accents that complement the development of His thoughts on the causes and the passage of "real socialism" in the USSR, represented, in particular, in their joint book "Socialism: Optimistic Tragedy".

Keywords. Communism, USSR, reasons for the victory and defeat of "real socialism", Marxism.

DOI: 10.5281/zenodo.3976601

Тема причин ухода с исторической арены Советского Союза обсуждается уже не первое десятилетие и автор отдал много сил и времени работе над этой проблемой, находясь в постоянном диалоге со своими коллегами [1, 2, 4, 7, 8]. Немало на эту тему писал и наш журнал «Альтернативы». Но этот текст будет посвящён не анализу контекстов (он, как уже было сказано, был нами опубликован и не раз), а некоторым дополнениям и уточнениям авторской позиции. Ниже речь пойдёт не столько о распаде СССР (ибо такая постановка вопроса акцентируется геополитический, на наш взгляд не самый важный, аспект проблемы), сколько о проблеме завершения в Советском Союзе и странах Восточной Европы практик, которые получили имя «реальный социализм» и которые автор в своих работах назвал «мутантным социализмом» – общественной системой, нёсшей мощный импульс движения к коммунизму, развивавшей в массовом масштабе социалистические практики, но родившейся в крайне

неблагоприятных объективных условиях и развивавшейся с 1930-х годов под активным воздействием ещё более деформировавшего её внутрисполитического фактора. Начнём с главного.

1.

Непосредственная причина ухода СССР – это угасание социально-творческой энергии ассоциированных создателей коммунистического общества – партийных и беспартийных коммунистов и тех, кто стремился возвыситься до такого – коммунистического по преимуществу – способа общественной жизнедеятельности. На языке науки это созидание называется «социальным освобождением», «ассоциированным творчеством истории», «разотчуждением» [3]. В сознании советских людей оно получило имя «энтузиазм» (правда, для молодых «шестидесятников» было ближе слово «романтика»; автора этого текста тоже часто называют коммунистом-романтиком...). Об этом был сделан фильм «Коммунист»... Мы назовём это образно «красной линией» советской истории и это тоже плод наших диалогов с Людмилой Булавкой-Бузгалиной.

Так вот, истончение этой красной линии неизбежно сопровождалось нарастанием конформизма и потребительства – с одной стороны; экспансией бюрократизма, ориентированного на капиталистическое перерождение – с другой. При этом и то, и другое имело и без того мощные корни в дореволюционных и послереволюционных практиках России – СССР. Имелись эти корни и в истории других стран, где началось созидание социализма.

Оговорюсь: в дальнейшем мы будем говорить только о СССР, в этом тексте абстрагируясь от значительной специфики стран Восточной Европы и тем более Китая, но, не забывая о том, что «реальный социализм» был далеко не только российским феноменом.

Поясним. В СССР бюрократическая власть основывалась (паразитировала) в первую очередь (но не исключительно) на социальном творчестве масс. Причина проста: только оно позволяло власти руководить процессами действительно мощного созидания новой страны – её индустрии, образования, науки, культуры. В той мере, в какой бюрократия паразитировала на энтузиазме, она носила «коммунистический» характер, была «красной» бюрократией. Причина опять же проста: природа бюрократии определяется той системой отношений, на которой бюрократия паразитирует. Однако для упрочения себя на базе отношений социального творчества, принципиально антагонистического бюрократическому отчуждению, власть должна была использовать жёсткие диктаторские методы, насилие, ибо, подчеркнём, *социальное творчество – враг бюрократии и их взаимодействие – это борьба не на жизнь, а на смерть.*

В качестве короткого отступления заметим, что, во-первых, *бюрократ не тожде-*

ственен управленцу. Бюрократизм – это особый, отчуждённый от общества способ управления, власть чиновника над обществом, доминирование формы над содержанием. Бюрократ – это не столько профессиональный управленец, сколько функция «канцелярии», реализующая интересы отчуждённой от общества управляющей подсистемы, а не общества.

Альтернативой бюрократическому управлению является профессиональное управление, осуществляемое в интересах общества, под контролем и при непосредственном участии общества.

В капиталистической системе специфика бюрократии состоит в том, что она реализует прежде всего интересы господствующей социально-экономической силы (капитала), но при этом бюрократически, стремясь подчинить систему управления своим интересам (этот тренд мы видим, в частности, в сегодняшней России). В свою очередь капитал обеспечивает своё господство над бюрократией как экономически, так и политико-идеологически – через контроль за бюрократией при помощи подчинённых капиталу парламента, СМИ, институтов гражданского общества (или при помощи власти диктатора – ставленника капитала). В той мере, в какой социалистические силы в результате борьбы получают доступ к институтам гражданского общества, парламенту, СМИ, они могут политико-идеологически противостоять власти капитала и бюрократии. Отсюда борьба левых сил за развитие как минимум буржуазной демократии.

Политическая победа левых сил и начало созидания социализма не означает одномоментного устранения ни капитала, ни рынка, ни бюрократии. Трудность борьбы с последней (как и с рынком, впрочем) состоит в том, что одномоментно «убить» бюрократию нельзя: её можно только вытеснить, создавая новые, более эффективные, нежели бюрократические, отношения управления на базе соединения самоуправления и профессионального управления, подчинённого обществу.

Вернёмся к вопросу об **антагонизме бюрократии и социального освобождения**. Выше мы показали причины борьбы «красной» бюрократии с *революционным* социальным творчеством. Из этой объективной дилеммы – «кто – кого» – столь предельная жестокость в борьбе со всеми, кто мог быть пусть даже потенциальным субъектом революционного социального творчества, с *субъектностью* человека (Л. А. Булавка-Бузгалина).

При этом противоречие этой борьбы состояло в том, что ни социальное творчество не может уничтожить бюрократию одним «кавалерийским ударом», ни бюрократия (мы, напомним, ведём речь о советской, «красной» бюрократии) не может полностью задушить социальное творчество, ибо бюрократ – это паразит, который должен из кого-то пить соки, сама по себе бюрократия ничего не создаёт, а красная бюрократия могла паразитировать только на «живом творчестве народа» (Ленин).

Ниже автор ещё раз вернётся к анализу последнего противоречия, а сейчас под-

черкну: мы показали *причину формирования в СССР тотальной системы насилия в конце 1930-х*. Ну а то, что она получила к 1937 году бессмысленно-гигантские масштабы, есть следствие её бюрократического характера (последнее – «перегиб палки» – является, как известно, типичной чертой любых бюрократических кампаний) и к тому же интенсифицированную субъективными качествами Джугашвили.

Советскую бюрократию можно определить как «красную», потому что она во многом сохраняет черты социалистического руководства и пытается реализовывать социалистический курс, нацелена не только на увеличение своей власти, но и на продвижение по пути социализма. В этой двойственности – суть советской бюрократии. С одной стороны – развивать социалистическое строительство, с другой – активно бороться с теми, кто является его активно-созидательным субъектом, замещая этих субъектов и их творчество властным подчинением, но в то же время сохраняя его полуживым, ибо с гибелью основания, на котором она паразитирует (с удушением красной линии), советская бюрократия уничтожила бы и себя самую (что, впрочем, и произошло в конечном итоге в 1980-е). Соотношение названных двух сторон и определяло с 1930-х реальную политику в СССР, антагонистически-противоречиво соединявшую массовый энтузиазм с массовыми репрессиями.

Прокомментируем этот непростой аспект ещё раз.

Социальное творчество, на котором «красная» бюрократия паразитирует и с которым она борется, является революционным потому, что оно (1) рождено революцией и (2) продолжает её дело; потому что оно нацелено на постоянное революционное переустройство общества, а значит – на отмирание государства и рынка, т. е. вытеснение бюрократии и её основы – мелкобуржуазного конформиста. Революционность социального творчества означает готовность его субъектов и их ассоциаций брать на себя осуществление основных политических, экономических и идеологических функций, а не только выполнять роль «подпорки» бюрократии, отдавая ей власть в обмен на патерналистскую «заботу».

Пример такой борьбы «красной» бюрократии с революционным социальным творчеством – уничтожение «ленинской гвардии» и многих-многих других реальных социальных творцов и деятельней культуры, не пожелавших отказаться от своей субъектности [3]. При этом «красная» бюрократия вынуждена (а отчасти и искренне желает) развивать внизу «умеренное» (не претендующее на реальное осуществление политико-экономического руководства) социальное творчество, ибо иначе такой бюрократии будет не на чем паразитировать. Но это низовое социальное творчество господствующая над ним бюрократия неизбежно трансформирует в формальное и обрекает на вырождение (как это, произошло, в частности, с социалистическим соревнованием). Отсюда, с одной стороны, поддержка и развитие бюрократической системой энтузиазма рядовых тружеников, с другой – формализм и – вследствие этого - постепенное угасание этого энтузиазма.

Дополним: «красная» бюрократия объективно оказывается заинтересована в проведении курса на укрепление государства не только как власти, но и как экономико-политической системы, на экономический рост и патерналистскую опеку граждан, равно как и на «державную» внешнюю политику и идеологию, ибо все это укрепляет то основание, на котором она паразитирует. Но для реализации этих своих целей (развитие экономики, рост внешнеполитического влияния и т. п.) бюрократии нужен эффективный экономико-политический организм, эффективно функционирующая система общественных отношений, создающая для граждан мотивацию к труду и развитию, обеспечивающая эффективное управление и т. п., чего бюрократия сама по себе, опираясь только на насилие, обеспечить не может.

Короче: бюрократии для жизни нужна либо социалистическая, либо капиталистическая (феодалная, хотя и больше всего подходит для власти бюрократии, безнадежно устарела и неэффективна) система экономических, политических, идеологических отношений и норм.

Поэтому в той мере, в какой бюрократия удушает реальное социальное творчество, она находит и активно формирует себе другую – прямо противоположную социальным творцам – основу. Ею становятся конформисты-мещане. Последние не могут не обрести мелкобуржуазную систему интересов и ценностей. Они и генерируют снизу рыночные отношения (поначалу преимущественно теневые) и потребительство, формируя из своей среды прото-буржуазию и буржуазную (действующую как частный предприниматель, индивидуализированную, ориентированную на частные ценности – слава, деньги) интеллигенцию.

По мере замещения основы бюрократия видоизменяется (перерождается). Она утрачивает «красные» черты и обретает во все большей степени черты своей новой социальной базы, становится «буржуазной» бюрократией (отсюда следствие: к середине 1980-х в ЦК КПСС и в других партийно-государственных структурах, особенно – в республиках, почти не осталось коммунистов в ленинском смысле). Соответственно изменяются интересы и функции бюрократии – она переориентируется на буржуазные ценности (не только власть, но и капитал).

2.

Далее встаёт вопрос **о причинах постепенного угасания революционного социального творчества** и усиления «красной» бюрократии в СССР. Ключ к ответу на него – специфика условий, в которых произошла Революция в Российской империи.

Внутренние объективные основания для созидания социализма и далее – коммунизма – в нашей стране были, как хорошо известно, минимальны. Поэтому проблема должна быть переформулирована. По сути дела надо отвечать на вопрос не о том, почему произошло угасание социального творчества и усиление бюрократии, а ло-

чему в объективно неблагоприятных условиях произошло столь бурное раскрепощение творческого потенциала широких масс рабочих и крестьянства и почему их созидательная активность была поддержана пусть не большинством, но значительной частью интеллигенции и специалистов (включая офицеров и инженеров).

Ответ на первую часть вопроса де факто сформулирован Лениным в его теории революционной ситуации (подробнее об этом [6]): предельный накал противоречий государственно-монополистического капитализма в полупериферийной России привёл к созданию условий для социального взрыва.

С одной стороны, эти противоречия, усугублённые Первой мировой войной, привели к невиданной активизации уже возникших пролетарских масс, которые к тому же (один из важнейших аспектов!) имели мощное, организованное, вооружённое передовой и теоретически точной теорией (принципиально важный фактор для социального творчества) политическое представительство (субъективный фактор).

С другой стороны, эти противоречия проявились в том, что субъект прежней власти оказался расколот противоречием между уже уходящим в прошлое феодализмом и ещё не восторжествовавшим капитализмом. Феодализм в России уже не мог не рухнуть, а капитализм ещё не победил и, более того, в силу запаздывающего развития и более чем 500-летнего господства одной из самых жёстких форм феодализма исторически был слаб. Последнее, в частности, проявилось как слабость российской буржуазии, сращённой с феодально-империалистическим государством. Но в то же время растущие вследствие внутренних причин и спонсируемые военно-феодальным государством капиталистические отношения уже привели к возникновению империалистических, «поздних» форм последнего, но форм глубоко противоречивых, деформированных своей подчинённостью феодальной системе и потому предельно неустойчивых, взрывоопасных. В результате в Российской империи объективные и субъективные интенции антифеодальной революции интенсифицировали интенции революции социалистической (на этом теоретическом фундаменте в значительной степени базируется ленинская теория перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую).

При этом, как мы уже отметили, в отличие от буржуазных революций XVIII-XIX вв., в начале XX века в «ядре» мировой капиталистической системы, а отчасти и в России, уже победил не просто капитализм, а его высшая стадия, создающая минимальные мировые предпосылки для продвижения к социализму. Отсюда наличие потенциальной возможности интериоризировать внешние предпосылки социализма, использовать мировой опыт для строительства социализма (помните, у Ленина: «Советская власть + прусский порядок железных дорог + американская техника и организация трестов + американское народное образование + ... = социализм» [Ленин, 1974, 36, 550]), что отчасти и было сделано в СССР (использование зарубежных технологий, специалистов, оборудования и т. п. в процессе строитель-

ства социализма).

Но отсюда же и зависимость от внешней ситуации: при благоприятном развитии процессов ввне России (победы левых, а не фашистов, в Германии и Италии; сохранения власти побеждавших накануне Второй мировой войны левых в Испании и Франции) процессы социального творчества в России могли иметь больше оснований на победу в борьбе с капиталом и «красной» бюрократией. Наоборот, победа фашизма создала дополнительные основания (внешняя военная угроза) для победы «красной» бюрократии над революционным социальным творчеством. Немаловажно, что по мере закрепления этой победы «красная» бюрократия трансформировалась первоначально в «державную», а затем и [мелко] буржуазную.

Важна и вторая часть вопроса. *Левая ориентация значительной части российской интеллигенции тоже была не случайна.* Разложение феодальных абсолютистских империй неизбежно генерирует революционный тип интеллигенции, борющейся в силу своего объективного бытия как субъекта творческого (а значит – свободного) труда за снятие социального отчуждения (в первую очередь – его наиболее прямых и тягостных для них форм сословного неравенства, авторитаризма и т. п.).

Такой была, в частности, интеллигенция Германии и Австро-Венгрии на рубеже XVIII-XIX веков (эпоха «бури и натиска»). Но в отличие от интеллигенции Запада, которая к началу XX века оказалась едва ли не тотально подчинена гегемонии капитала, получив от него формальные свободы и привилегированный статус, российская интеллигенция в это время ещё не была в полной мере порабощена капиталом, оставаясь предельно угнетена сословно-абсолютистской системой. Отсюда мощный левый «дискурс» немалой (значительно бОльшей, чем в Западной Европе) её части.

3.

Остаётся ответить на вопрос, ***почему в 1917-м в России социалистический импульс был реализован и победил, а потом постепенно ослаб и выродился.*** Ответ будет прост, но обоснование его будет сложным и кратким, ибо автор позволил себе представить в этом тексте лишь основные тезисы, утоняющего его, в основном изложенную ранее, концепцию.

Причина того, что в 1917-м минимально наличествовавшие предпосылки выхода из противоречий империи на путь к социализму были реализованы, лежит в субъективном факторе. Это триединство следующих слагаемых.

Во-первых, гениальных (без преувеличений – стоящих вровень с Бетховеном и Эйнштейном) лидеров и прежде всего – В. И. Ульянова-Ленина.

Во-вторых, эти лидеры стали субъектом развития и постоянного обновления в процессе воплощения в практику марксистской теории, наиболее адекватно отражавшей закономерности того времени (диалектического метода, империализма, классовых противоречий и союзов, роли масс в истории, политической партии нового

типа, перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую и начала строительства социализма – подробнее об этом в книге «Ленин online» [6]).

Последнее, в-третьих, явилось предпосылкой формирования из наиболее сознательных представителей промышленного пролетариата и разночинной интеллигенции (тех, кто был объективно заинтересован в социальном освобождении) сильной политической организации революционеров – многотысячной «Ленинской гвардии», выросшей из десятилетий самоотверженной борьбы российских революционеров XIX века.

Непосредственно главным субъективным фактором победы Октября стала партия. Но генезис партии стал возможен в силу того, что, с одной стороны, сформировались объективные основания для этого – наиболее сознательные и организованные слои класса наёмных рабочих. Индустриальный пролетариат и разночинная интеллигенция стали теми, из кого могла быть создана партия, а обострение противоречий капитализма привело к тому, что они оказались кровно заинтересованы в том, чтобы стать членами такой партии и действовать в её рядах предельно самоотверженно.

Но, повторю, такая – организованная, реализующая наиболее адекватную теорию, – партия стала реальностью, соединившей необходимость и возможность революционной борьбы за демократию и социализм, потому что возникло сообщество гениальных лидеров, являвшихся одновременно и теоретиками и практиками политико-идеологической (а после победы Революции – и экономической, и культурной) борьбы.

Прежде чем ответить на упрёк в преувеличении роли личности(ей) в истории, позволю себе заметить, что предпосылки формирования столь необычно-мощной когорты революционеров были *объективны*. Ими стали, с одной стороны, уже существовавшая в мире сильная *марксистская* теоретическая традиция (включавшая Г. В. Плеханова и его товарищей по группе «Освобождение труда»), а с другой – мощная, генерировавшая гениев, российская *культурная* традиция, опять же неслучайно порождённая загниванием и умиранием позднего феодализма в России.

Поясню последнее: в такой период идёт мощное образование интеллигенции, формирующейся из превращающихся в наёмных работников представителей дворянства и из наиболее талантливых представителей пролетариата. *Такая* интеллигенция в *таких* условиях уже революционна по своему социально-экономическому положению, но ещё не вся «обуржуазена», не превращена в подавляющем своём большинстве в привилегированных слуг капитала. Все это и стало предпосылкой формирования целой когорты пламенных и талантливых революционеров, лидерами (причём долгое время неформальными) которых стали выдающиеся умы человечества.

Но через десять лет победы революции ситуация изменилась. Физическая гибель

на фронтах Гражданской войны, от террора, голода, переутомления многих представителей этой гвардии, а также – что стало одним из определяющих, если не решающим, обстоятельством – Ленина, привела к резкому изменению ситуации. До середины 1920-х ситуация ещё не была катастрофической, но к началу 1930-х стала драматически изменяться. На протяжении нескольких лет большая часть ленинской гвардии ушла или (к концу 1930-х) была репрессирована; постоянно рождавшаяся снизу новая генерация энтузиастов (напомню, «красная» бюрократия» воспроизводила низовое социальное творчество), ещё не успела окрепнуть ни теоретически, ни политически и к тому же регулярно «очищалась» новыми репрессиями или отставками. А те, что оставались, проиграли борьбу. *К концу 1930-х разросшаяся численно, закрепившая своё привилегированное положение и не подконтрольность обществу, обрётшая монополию на власть «красная» бюрократия победила.*

Подчеркну: для этого были двоякие основания. С одной стороны, основанием этой победы стали реальные успехи в деле строительства социализма, базировавшиеся на героическом энтузиазме объективных противников бюрократии – «низовых» социальных творцов (парадокс при этом состоял в том, что субъективно последние в большинстве своём идентифицировали себя с руководством, которое в значительной степени на них паразитировало), а также на не поддававшихся бюрократическому перерождению руководителей, сумевших как-то приспособиться к новым условиям и подчас работавших на благо страны изо всех сил, при этом не просто оставаясь вождями, оторванными от масс, но и подавляя низовой контроль за ними. С другой стороны, важным условием победы бюрократии стали массовые репрессии по отношению к её противникам. Партия оказалась обезглавлена в точном смысле слова: у неё *почти* не было ни новой теории и тех, кто способен её разрабатывать, ни тех, кто способен талантливо, творчески проводить её в жизнь.

Точнее даже так: такие люди в партии оставались и росли; их генерировала сама жизнь, процесс массового со-творчества нового общества. Более того, парадоксом было то, что это генерирование на низовом уровне поддерживала и та самая «красная бюрократия», которая в то же самое время уничтожала их наиболее выдающихся представителей, когда они поднимались к руководству партией и страной. Ещё точнее: советская бюрократия поддерживала «низовое» социальное творчество только в той мере, в какой его субъекты оставались «рядовыми» участниками социалистического строительства, не превращаясь в революционных лидеров-творцов. Ну а поскольку строительство социализма не могло не генерировать субъектов *революционного* социального творчества, которые закономерно постоянно поднимались вверх, последних приходилось репрессировать (в 1930-е, когда они ещё имели потенциал свергнуть власть «красной бюрократии»), либо (с 1950-х, когда названный потенциал был минимален) просто не допускать на руководящие посты. Исключения были, но были именно исключения, причём многие продолжали служение делу соци-

ализма, камуфлируя свою позицию внешним подчинением принятым бюрократическим стандартам, или в «шарашках», или возвращаясь в строй после частичных амнистий начала Великой Отечественной войны.

Последняя, став великим испытанием, с одной стороны, показала, что *красная линия в СССР жива и даже достаточно сильна для того, чтобы стать основой великой Победы*. Более того, Война интенсифицировала процесс генерирования снизу субъектов социального творчества (героев-добровольцев фронта и тыла) и частично затормозила уничтожение настоящих коммунистов бюрократией, без чего победа в *такой* войне была бы попросту невозможна. Верхушка «красно-державной» бюрократии если не понимала, то чувствовала это, да и в основной своей массе она была всё ещё отчасти красной и искренне державной.

Но Война привела и к тому, что большинство из новых настоящих коммунистов, следовавших зову сердца – Коммунисты, вперёд!», – погибло или чуть позже скончалось от ран и болезней, или постепенно переродилось, не имея реальной подпитки снизу и находясь под прессом бюрократической системы...

Окончательно закрепившая за собой власть уже к концу 1930-х, в начале 1950-х, после истончения революционного социального творчества в результате репрессий перед войной и героических смертей настоящих коммунистов на войне, «красная бюрократия» была уже *почти* готова встать на путь продвижения в направлении буржуазного перерождения, постепенно отказываясь от опоры на коммунистический энтузиазм, приведший её к власти. До окончательной отказа от коммунистического строительства ещё было далеко, но основания для государственно-капиталистической трансформации, позволяющей «верхам» концентрировать в своих руках не только власть, но и капиталы, появились.

«Оттепель» конца 1950-х – начала 1960-х дала важный, но слабый импульс новой волне социального и культурного творчества. Именно в эти годы были осуществлены такие шаги как переход к обязательному 8-классному образованию, отмена платности образования в 9-10-х классах и – впервые в мире – высшего образования, массовое создание новых университетских центров, поддержка активного культурного творчества, резкая активизация научно-технических проектов, сокращение привилегий и льгот номенклатуры и мн. др. Но все эти шаги делались половинчато, при сохранении бюрократической власти партийно-государственного аппарата и потому неэффективно и сопровождалась многими стратегическими ошибками, что неизбежно при бесконтрольности бюрократической власти. «Застой» 1970-х заморозил проблемы, а в 1980-е оказалось уже слишком поздно: перекрёсток истории, на котором ещё можно было повернуть на путь возрождения ассоциированного социального творчества как основы созидания нового общества, остался далеко позади; процесс разложения системы зашёл слишком далеко. В результате реформирование пошло не в провозглашавшемся официально направлении («больше демократии, больше

социализма!»), а в сторону вытеснения и низовой демократии, и социализма. Победили сторонники либерального капитализма. Правда не окончательно: маятник регресса идёт дальше и в настоящее время на арену выходят едва ли не феодально-ориентированные консерваторы.

Вернёмся к поставленной в начале этого подраздела проблеме. У читателя может сложиться ощущение, что в *конечном итоге* автор сводит причины и победы «красной линии» в СССР в 1917-м, и её «истончения» вплоть до поражения в последующем к одному – тому, что в 1917-м Ленин и его соратники были, а потом их не было. Если коротко и не точно, то я скажу, что это ощущение верно. Да, если бы Ленин и его товарищи были живы и работоспособны до 70-80-ти лет, история нашей страны пошла бы иначе. А если бы их не было, социалистическая революция в 1917-м могла бы и не победить. Произойти. Но не победить. Победил бы российский муссолини или гитлер (я намеренно пишу последние два слова с маленькой буквы). Стал ли бы реальностью в этом случае мировой социализм (пусть деформированный)? Да он должен раньше или позже стать реальностью в том или ином подпространстве Земного шара. Но вот ответ на вопрос, раньше или позже, и где, зависит во многом от субъективного фактора – от таланта и способности на героические (без преувеличения) действия лидеров и идущих за ними (а иногда и опережая их) миллионов.

4.

Этот комментарий прямо корреспондирует с ответами на два других вопроса. Первый: ***почему в других странах, где в XX и даже в нынешнем веке, побеждали левые силы, социалистические преобразования либо даже не начинались, либо терпели поражение?*** И второй: ***почему практически везде генезис социализма пошёл по пути вырождения революционного социального творчества*** и экспансии мещанства и бюрократии, превращавшейся либо в «красных» диктаторов, либо в буржуазных перерожденцев. Ответ будет в главном тот же, что и в случае с моей Родиной – СССР: в силу решающей роли субъективного фактора в условиях, типичных для стран полупериферии: максимальное обострение социально-классовых противоречий – с одной стороны; минимальные объективные предпосылки успешного продвижения к социализму – с другой. Первое делало социалистические революции (как в Испании в 1936-м) или направленные на движение к социализму глубокие реформы (как в Венесуэле в наше время) закономерными; второе – при отсутствии адекватного субъективного фактора (в том числе внешнего – мощной международной солидарности социалистических сил) едва ли не обречёнными на как минимум деформацию, как максимум – поражение. Или сначала деформацию, а потом, уже в следствие деформации – поражение.

Завершаю.

Первые поражения борцов за социальное освобождение, за коммунизм в историческом смысле стали победой: они дали бесценный опыт не только борьбы, но позитивного созидания, особенно мощного, несмотря на все деформации, в СССР. Это теории и практики, которые станут будущим, пройдя через пламя диалектического обновления.

Последние десятилетия мир вообще погрузился во тьму (наиболее интенсивную, как известно, перед рассветом). Историческое время начала XXI века – «час быка».

Но впереди – новые всплохи коммунистического утра, ибо его приход – объективный закон исторического развития.

Литература

1. Бузгалин А.В. Белая ворона. М., Экономическая демократия.1992.
 2. Бузгалин А.В., Булавка-Бузгалина Л.А., Колганов А.И., СССР: оптимистическая трагедия. М., УРСС. 2018.
 3. Булавка-Бузгалина Л.А. Маркс -XXI. Социальный прогресс и его цена: диалектика отчуждения и разотчуждения // Вестник МГУ, Серия Философия, № 5. 2018.
 4. Воейков М.И. Природа социально-экономической системы СССР. // СССР. Незавершённый проект. М. 2012.
 5. Ленин В.И. Полное собрание сочинений. М., Политиздат. 1974.
 6. Ленин online. 13 профессоров о В.И. Ульянове-Ленине, 2013, М., ЛЕНАНД.
 7. Славин Б.Ф. Возвращение Маркса. О социальном идеале Маркса и исторических судьбах социализма. М., ЛЕНАНД. 2019.
 8. Эпштейн Д.Б. Социализм XXI века. Вопросы теории и оценка опыта СССР. М., УРСС. 2016.
-